

MAIN Story: Instrukcja dla drugiej historii (Adresat: Dziecko), Testowanie na żywo

Przed badaniem

Upewnij się, że masz wszystkie koperty na stole przed sobą lub rozpocznij prezentację, jeśli chcesz uruchomić test wspomagany komputerowo, w tym przypadku postępuj zgodnie z instrukcjami na slajdach. Przygotuj urządzenie rejestrujące i rozpocznij nagrywanie przed fazą rozgrzewania.

Rozgrzewka

Krótko wyjaśnij tło testu: został pierwotnie opracowany dla dzieci. Chodzi o narrację historii obrazkowej i pytania na jej temat.

W przypadku, gdy chcesz mieć więcej niż jedną historię opowiedzianą, dostosuj instrukcje, aby przedstawić ogólne informacje o procesie tylko raz. W przypadku drugiej historii można odnieść się do tego, co już zostało powiedziane.

Instrukcje opowiadania historii (Telling) (wszystkie historie)

Usiądź na przeciwko osoby testowanej. Powiedz jej:

"Widzi Pan/Pani tu 3 koperty. W każdej kopercie jest historia. Proszę wybrać kopertę."

Rozłóż obrazy. Powiedz:

"Na początku spokojnie popatrz na całą historię! (Pauza) Czy już jest Pan/Pani gotowy/a?"

Złóż obrazy i rozwiń pierwsze dwa obrazy. Powiedz:

"Teraz proszę opowiedzieć historię, ale tym razem proszę sobie wyobrazić, że nie opowiada Pan/ Pani mi tę historię, ale dziecku. Proszę spojrzeć na obrazki i opowiedzieć historię tak dokładnie, jak to możliwe, wyobrażając sobie, że dziecko, któremu Pan/Pani opowiada historię, nie widzi zdjęć. Proszę zacząć opowiadać."

Jeśli osoba testowa się waha, dozwolona jest następująca pomoc: "Opowiedz historię".

(Wskaż obraz). Jeśli osoba testowa zakończyła narrację dwóch pierwszych zdjęć, rozwiń następne 2 zdjęcia (teraz możesz zobaczyć 4 zdjęcia). Powtarzaj procedurę, aż cała historia została opowiedziana. Jeśli osoba testowa waha się podczas historii lub przerywa narrację, możliwe są następujące pomoce: "Czy coś jeszcze się dzieje?", "A co dalej?", "Czy możesz nam powiedzieć więcej?"

Jeśli osoba testowana przestaje opowiadać historie bez

sygnalizowania, że jest gotowa, powiedz: "Proszę mi powiedzieć, kiedy historia się skończy!"

Po zakończeniu opowiadania historii, powiedz:

"Dziękuję bardzo za tę historię! Teraz chciałbym zadać kilka pytań na temat tej historii."

Następnie zadaj pytania dotyczące zrozumienia historii:

Pytania dotyczące zrozumienia wszystkich historii (dostosowane do dorosłych):

Cały czas pokazuje ostatni slajd (historia w sumie):

Pytanie na rozgrzewkę:

"Podobała się Pani/Panu ta historia?"

1. Ile wątków narracyjnych ma ta historia?
2. Które postacie aktywnie uczestniczą w fabule?
3. Jak oceniasz postacie?

4. Czy w tej historii jest bohater?
5. Czy współczuje Pani/Pan komuś?
6. Czy cieszy się Pan/Pani z którąś z postaci w historii?
7. Która postać jest dla Pana/Pani najbardziej sympatyczna? (zapytaj o powód, jeśli to konieczne)
8. Która postać jest dla Pana/Pani najbardziej niesympatyczna? (zapytaj o powód, jeśli to konieczne)
9. Jak czują się bohaterowie na końcu historii?
10. Czy istnieje morał tej historii?

Dziękuję i przejść do następnego testu

"Opowiedział/a Pan/Pani teraz dwie różne historie obrazkowe, byłabym zainteresowana, jak Pan/ Pani porównuje te dwie historie. W tym celu chciałbym zadać kilka pytań:

Która z tych dwóch historii Panu/Pani bardziej się podobała? *Jeśli to konieczne, zapytaj:*

Dlaczego?

Czy te dwie historie były bardzo różne, albo raczej podobne?

Które z tych dwóch historii wolał/a Pan/Pani opowiedzieć? *Jeśli to konieczne, zapytaj:*

Dlaczego?

Opowiedziała Pan/Pani jedną z historii dorosłemu i jedną dziecku. Które zadanie Panu/Pani się bardziej podobało? *Jeśli to konieczne, zapytaj:* Dlaczego?

Które z zadań było dla Pana/Pani łatwiejsze do zrealizowania? *Jeśli to konieczne, zapytaj:*

Dlaczego?

Czy czuł/a się Pan/Pani, że opowiedział/a historie w inny sposób? *Jeśli to konieczne, zapytaj:*

Jak?

Czy wolał/a Pan/Pani opowiedzieć obie historie dziecku lub dorosłemu? Jeśli tak, to komu (i dlaczego)?"

Podziękuj osobie i zapytaj ją, czy ma jakieś pytania. Zakończ test.